

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabililigini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

11. Xamrokulova Sh.E., Allayarova S.N. Ekologik tarbiyani rivojlantirishda tadqiqotchilik ko'nikmasining ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2021, vol. 2 (11), pp. 1089-1094.
12. Xolmo'minov J.T. Ekologlarnig shikastlanishlarini oldini olish va ularni ilmiy bartaraf etish huquqiy muammolarining nazariy tahlili. Tashkent, TSUL, 2016, p. 95.
13. Xudoyqulov X.J. O'qituvchi va tarbiyachilarni ekologik tarbiyaga oid targ'ibtga tayyorlash. Tashkent, Public education, 2000, no. 4, pp. 20-21.
14. Xudoyqulova D.X. Ekologik tarbiyaning ahamiyati. "Yurisprudensiya" huquqiy ilmiy-amaliy jurnali. 2024-yil, 3-son. Volume 4 / issue 3 / 2024. 34-42 b.

UO'K: 544.35

ERITMANING QAYNASH HARORATINI UNING TARKIBIGA BOG'LIQLIGI

<https://zenodo.org/records/15336973>

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna
Mashrabova Sarvinoz Mo'minjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada eritma va uning qaynash harorati undagi eritmaning miqdoriga bog'liqligi haqida fikr yuritiladi. Xususan osh tuzining suvdagi eritmasi tahlil qilingan, natijalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Konsentratsiya, molyarlik, agregat holat, gomogon Sistema.*

Abstract: *This article discusses the dependence of a solution and its boiling point on the amount of solute in it. In particular, a solution of table salt in water was analyzed and the results are presented.*

Keywords: *Concentration, molarity, aggregate state, homogeneous system.*

Аннотация: *В статье рассматривается зависимость раствора и его температуры кипения от количества растворенного в нем вещества. В частности, был проанализирован раствор поваренной соли в воде и представлены результаты.*

Ключевые слова: *концентрация, молярность, агрегатное состояние, гомогенная система.*

Eritmalar tabiatda eng ko'p uchraydi va ular texnikada, tabiatda muhim funksiyalarni bajaradi. Inson organizmning ovqat hazm qilish jarayonida, qonda, limfada ularni kuzatishimiz mumkin. O'simliklar ham oziq moddani eritma shaklida o'zlashtirib oladi.

Eritma- ikki va undan ortiq komponentlardan iborat bo'lgan bir jinsli(gomosen) moddalardan tuzilgan suyuqlikdir. [1]

Eritmalar ustida amallarga to'xtaladigan bo'lsak, massa ulushi va eritmaning molyarligi kabi kattaliklarni kiritamiz.

$$\omega = \frac{m_e}{m} \quad [2]$$

bu yerda ω - massa ulushi

m_e – eritmadagi eruvchi modda massasi

m- eritmaning umumiy massasi

Eritmaning massa ulushi deb, eritmadagi eruvchi modda massasining eritmaning umumiy massasiga nisbati bilan o'lchanadigan fizik kattalik hisoblanadi. Massa ulushining birligi asosan foizlarda (%) o'lchanadi. Misol keltiradigan bo'lsak: Umumiy massasi 500 gr bo'lgan eritmaning massa ulushi 10% bo'lishi uchun unga qancha miqdarda erituvchi modda qo'shilishi kerak?

Javobi: $\omega = 10\%$ bo'lsa, $m = 500$ gr bo'ladigan bo'lsa, $\omega = \frac{m_e}{m} \rightarrow$ formuladan m eritmadahi eruvchi modda massasini keltirib chiqaradigan bo'lsak, $m_e = \omega \cdot m$ formula yordamida aniqlaymiz. Bu ifoda yordamida

$$m_e = \omega \cdot m = \frac{10}{100} \cdot 500 \text{ gr} = 0.1 \cdot 500 \text{ gr} = 50 \text{ gr}$$

javobni olamiz. Demak, 10 % li umumiy massasi 500 gr eritma tarkibida 50 gr eruvchi modda bo'lar ekan.

Eritmaning molyar konsentratsiyasi yoki molyarligi bu, birlik hajmiga to'g'ri keladigan eritmaning massasidir.

$$c = \frac{m}{v} [3]$$

bunda c- zarrachalarning molyar konsentratsiyasi, m- modda zarrachalarning eritmadagi miqdori, V - eritmaning hajmi. Molyar konsentratsiyaning asosiy birligi

1 litrida 1 mol erigan modda bor eritma molyar eritma deyiladi.

Agar 1 l eritmada 0.1 mol modda bolsa, bu eritma desimolyar, 0.01 mol bo'lsa – santimolyar, 0.001 mol bolsa – millimolyar eritma deyiladi.

Eritmalar agregat holatiga ko'ra 3 ta guruhga ajratiladi: qattiq, suyuq va gazsimon. Suyuq eritmalarga biz tuzning suvdagi eritmasini, qattiq eritmalarga esa oltin va kushushning qotishmasini, gazsimon aralashmalarga esa havoni misol qilib olishimiz mumkin.

Suvda erituvchanligiga ko'ra barcha moddalar 3 guruhga ajratiladi: yaxshi eriydigan, kam eriydigan va amalda erimaydigan moddalar. Amalda erimaydigan moddalar to'g'ridan to'g'ri erimaydigan moddalar deyiladi. Lekin tabiatda mutlaqo erimayaydigan moddaning o'zi yo'q, bir qismi bo'lsa ham eriydi.

Tajribalarda eritmalar mavzusini o'rganayotganimizda Mendeleyev-klapeyron formulasidan ham foydalaniladi.

$$P = \frac{m}{\mu \cdot v} \cdot R \cdot T [4]$$

Bu yerda P-bosim; V-eritmaning hajmi; μ - uning molekulyar og'irligi; R- gaz-universal doimiysi (qiymati 8.31 ga teng); m- erigan moddaning massasi.

$$c = \frac{m}{v}$$

Yuqoridagi formulaga $\frac{m}{v}$ ifoda o'rniga c ni qo'ysak,

$$P = \frac{c}{\mu} \cdot R \cdot T$$

formulani hosil qilamiz. Bu formula Vant-Goff qonuni hisoblanib, u kuchsiz eritmalar uchun yaxshi natija beradi. Biroq ba'zi kuchliroq eritmalarda (onorganik tuzlarning eritmalari uchun bosimning qiymatini aniqlashda) bosim qiymatini hisoblashda ancha kichik bo'lib chiqadi.

Eritmaning qanash haroratini uning tarkibiga bog'liqligini o'rganishda eruvchi modda sifatida tuz va shakarni olishimiz mumkin. Bunday moddalar ustida tajriba quyidagi tartibda bajariladi:

1. Ishni bajarishdan avval honadagi bosim aneroid-barometr yordamida o'lchanadi. Bunga sabab suyuqlik ichki va tashqi bosim tenglashgandagina qaynaydi.

2. Analitik tarozi yordamida osh tuzining 10% li eritmasi tayyorlanadi.

3. Tayyorlangan eritma kolbaga quyilib, spirt lampasi yordamida qaynatishga qo'yiladi.

4. Eritma qaynab chiqishiga uning harorati termometr yordamida aniqlanib yozib boriladi.

5. Bu tajribani 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% li eritma tayyorlanib takrorlanadi. Barchasining qiymati jadvalga yozib boriladi.

6. Jadval yordamida uning $t_{qay} = f(c)$ bog'liqlik grafigi chiziladi.

7. Ushbu tajribani shakarda ham huddi shu tartibda amalga oshiriladi.

Muhokama va natijalar:

Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligini o'rganishda eruvchi modda sifatida osh tuzini olamiz.

Tajribani yuqoridagi tartibda qilinib olingan natijalarni jadvalga joylashtiramiz.

Kattalik	P_0/pa	t_1/C^0	t_2/C^0	t_3/C^0	t_4/C^0	t_5/C^0	t_6/C^0	t_7/C^0
Osh tuzi ert 10%	95.4	95.8						
Osh tuzi ert 15%			96					
Osh tuzi ert 20%				97.2				
Osh tuzi ert 25%					97.9			
Osh tuzi ert 30%						99.1		
Osh tuzi ert 35%							99.5	
Osh tuzi ert 40%								101.5

Olingan natijalar shunday qilib jadvalga joylanadi, bu asosida uning $t_{qay} = f(c)$ funksiyasi yasaladi.

Biz eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligini o'rganish uchun buni tajribada qo'llab ko'rdik. Eritma miqdori ortgan sari eritmaning qaynash harorati ortganligini kuzatdik. Buning sababi eritmadagi eruvchi modda ortganda ulardagi molekula ko'payib borib, bu esa qaynash haroratini ortishiga olib kelishidir. Natijalar yordamida temperatura va molyar konsentratsiyaning bir-biriga bog'liqlik grafigi chizildi. Bundan, eruvchi modda miqdorini ko'paytirgan sari eritmaning qaynash haroratiga olib kelish uchun ko'proq energiya berish kerak degan xulosa olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eritmalar <https://uz.wikipedia.org/wiki/>
2. Frish S.E., Timoreva A.V.. Umumiy fizika kursi, 1 – tom, 1965; Toshkent, "O'qituvchi". 85
3. <https://www.slideshare.net/slideshow/eritmalarining-konsntratsiyasi-va-ularni-ifodalash-usullaripptx/256019617>

UO'K: 536.4

QATTIQ JISMNING SOLISHTIRMA ERISH ISSIQLIGINI ANIQLASH

<https://zenodo.org/records/15336977>

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna,
Qobuljonova Diyora Xusniddin qizi,
Adixamjonova Xumora Sherzodbek qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muzni erishi va erish vaqtida suyuqlikka aylangandan keyin suvni unga beradigan issiqligini o'lchash, muzning solishtirma erish issiqligini topish, qattiq jismning zarralari orasidagi bog'lanishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *kalorimetr, termometr, solishtirma erish issiqligi, issiqlik sig'imi, ekvivalent.*

Аннотация. *В статье рассматривается таяние льда и измерение тепла, выделяемого водой после ее превращения в жидкость при таянии, нахождение удельной теплоты плавления льда, а также связь между частицами твердого тела.*

Ключевые слова: *калориметр, термометр, удельная теплота плавления, теплоемкость, эквивалент.*

Abstract. *This article discusses the melting of ice and the measurement of the heat released by water after it turns into a liquid during melting, finding the specific heat of fusion of ice, and the bonding between the particles of a solid.*

Keywords: *calorimeter, thermometer, specific heat of fusion, heat capacity, equivalent.*

Qattiq jismda uni tashkil etuvchi zarralar ma'lum qonuniyatlarga muvofiq fazoviy panjara tashkil etib joylashadi va o'zlarining muvozanat vaziyati artofida issiqlik tebranma harakatda bo'ladi. Qattiq jismga berilayotgan issiqlik miqdorining ortishi bilan bu harakat yanada kuchayib boradi. Qizdirish natijasida zarralar energiyasi ular orasidagi bog'lanish kuchlarini yenga oladigan darajada cheksiz yaqinlashadi. Bunday temperatura qattiq jismni suyuqlikka aylana boshlagan nuqtasi yoki erish nuqtasi deyiladi. Qattiq jismni suyuq holatga keltirish uchun uning kristallari fazoviy panjarasini buzish zarur. Buning uchun ma'lum miqdorda issiqlik energiyasi talab etladi. Bu energiya zarralar orasidagi tortishish kuchlarini yengish uchun sarflanib, fazoviy panjaraning buzilish jarayonida zarralarning potensial energiyasi ortmaydi. Bu qattiq jismning suyuqlikka aylanish jarayonida temperatura o'zgarishsiz qoladi, demak zarralarning harakat tezligi ortmaganligi yoki temperatura o'zgarmaganligidan erish vaqtida sarflanadigan issiqlik qattiq jismning erish issiqligi deyiladi. O'zgarmas normal bosimda erish temperaturasidagi 1kg massali qattiq jismni erishi uchun talab etiriladigan issiqlik miqdori shu jismning solishtirma erish issiqligi deyiladi. Turli modda zarralari orasidagi bog'lanish kuchlari turlicha ekanligidan solishtirma erish issiqliklari ham bir –biridan son jihatdan farq qiladi. Solishtirma erish issiqligi kal/g va ayrim vaqtlarda J/kg larda o'lchanadi. Qotish jarayonida qattiq jismning erishi uchun sarflangan energiya issiqlik tarzida ajralib chiqadi. Bror m massali qattiq jismning solishtirma erish issiqligi r desak, qotish jarayonida ajralib chiqqan issiqlik

$$Q = m \cdot r \quad [1]$$

bo'ladi. Erish issiqligi qizdirish temperaturasiga bog'liqdir. Bu bog'lanish quyidagi tenglik bilan ifodalaniladi

$$\Delta r = \Delta t(c_1 - c_2) \quad [2]$$

